

Revisão de Artigo

* Indica uma pergunta obrigatória

1. **Nome:** *

2. **Número do artigo revisado:** *

3. **Sobre o resumo/abstract:** O número de linhas está dentro do limite até 12 linhas? A motivação, o objetivo, a metodologia e os principais resultados estão contemplados no resumo? *

Marcar apenas uma oval.

- Contempla totalmente
- Contempla parcialmente
- Não contempla

4. **Sobre a metodologia:** O tipo de pesquisa é mencionado? Os passos ou etapas da pesquisa são descritos? *

Marcar apenas uma oval.

- Contempla totalmente
- Contempla parcialmente
- Não contempla

5. **Sobre os resultados e a discussão:** Todos os resultados são descritos? É utilizado recursos como gráficos e tabelas? Os resultados são discutidos? *

Marcar apenas uma oval.

- Contempla totalmente
- Contempla parcialmente
- Não contempla

6. **Qualidade da escrita, organização e apresentação:** É fácil de ler e entender? O artigo está bem estruturado? O texto está bem encadeado? A formatação está adequada? O tamanho do artigo está de acordo com a chamada (mínimo 8 páginas e no máximo 12 páginas)? As referências estão completas e seguem um padrão de formatação? *

Marcar apenas uma oval.

- Excelente
- Regular
- Ruim

7. **Referências a trabalhos similares:** O artigo realiza uma análise coerente de trabalhos similares? Posiciona sua contribuição frente a estes trabalhos? As referências são atuais e relevantes? *

Marcar apenas uma oval.

- Excelente
- Regular
- Ruim

8. Pontos fortes do artigo *

9. Pontos fracos do artigo *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

